

Baum

Gesellschaft für Musikforschung

Internationaler
Musikwissenschaftlicher
Kongreß
Berlin 23.-27. September 1974

Programm

ORGANISATION DES KONGRESSES

Vorstand der Gesellschaft für Musikforschung

Martin Ruhnke, Erlangen, Präsident
Carl Dahlhaus, Berlin, Vizepräsident
Harald Heckmann, Frankfurt, Schriftführer
Richard Baum, Kassel, Schatzmeister

Vorbereitende Kommission

Carl Dahlhaus (Vorsitzender)
Dagmar Droysen
Hellmut Kühn
Peter Nitsche
Hans-Peter Reinecke
Rudolf Stephan

Der Kongreß wird von der Gesellschaft für Musikforschung in Verbindung mit der Freien Universität und der Technischen Universität Berlin sowie dem Staatlichen Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz getragen.

Die Durchführung des Kongresses wurde mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Freien Universität Berlin, des Landes Berlin und der Berliner Festspiele ermöglicht.

Gestaltung und Satz des Programmheftes:
Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz

ALLGEMEINE HINWEISE

Ort des Kongresses

Die Eröffnung und die wissenschaftlichen Sitzungen finden statt im Auditorium maximum (H 105) sowie in den Räumen H 104, H 106, H 107, H 110, H 111 und H 112 der

Technischen Universität Berlin
D-1000 Berlin 12 (Charlottenburg)
Straße des 17. Juni 135
Haupteingang
Tel.: (030) 314 27 00

Kongreßsekretariat

Vor und nach dem Kongreß:

Staatliches Institut für Musikforschung
Preußischer Kulturbesitz
D-1000 Berlin 30 (Tiergarten)
Stauffenbergstraße 14
Tel.: (030) 261 15 61

Während des Kongresses (22.–28. September):

Technische Universität Berlin
D-1000 Berlin 12 (Charlottenburg)
Straße des 17. Juni 135
Haupteingang
Tel.: (030) 314 27 00

Kongreßbüro

*Öffnungszeiten des Kongreßbüros
in der Technischen Universität:*

Sonntag	22. September	16.00—23.00 Uhr
Montag	23. September	10.00—18.00 Uhr
Dienstag	24. September	
bis		9.30—18.00 Uhr
Freitag	27. September	
Samstag	28. September	10.00—12.00 Uhr

Kongreßabzeichen

Die Teilnehmer werden gebeten, das Kongreßabzeichen während der Tagungen zu tragen.

Erfrischungen

In den Pausen besteht die Möglichkeit, Erfrischungen vor den Hörsälen, in denen der Kongreß stattfindet, zu erhalten.

Mittagessen

Im Restaurant der Mensa der Technischen Universität (Gebäude Studentenwerk in der Hardenbergstraße) können in der Zeit von 11.30 bis 14.30 warme Mahlzeiten eingenommen werden.

Darüber hinaus stehen am Kurfürstendamm und seinen Nebenstraßen zahlreiche Restaurants zur Verfügung.

Bank

Berliner Disconto Bank
Ernst Reuter Platz / Hardenbergstraße 4
Öffnungszeiten: Mo — Frei 9.00—13.00
Di und Do 15.30—18.00

Treffpunkt am Anreisetag

Am Sonntag, dem 22. September, ist ab 20.00 Uhr ein zwangloses Beisammensein im Restaurant „Drei Bären“ (1. Etage) am Kurfürstendamm 22 (Ecke Joachimsthaler Straße) vorgesehen.

Stadtrundfahrt

Teilnehmer, die sich zur Stadtrundfahrt angemeldet haben, werden gebeten, sich am Mittwoch, dem 25. September, um 14.30 Uhr vor dem Haupteingang der Technischen Universität, Straße des 17. Juni 135, einzufinden. Ein Autobus der Firma Hoffmann steht dort zur Abfahrt bereit. Es ist eine drei- bis dreieinhalbstündige Fahrt durch West-Berlin mit deutsch- und englischsprachigem Führer vorgesehen.

Oper — Konzert — Theater

Über die vorgenannten Veranstaltungen informiert das den Kongreßunterlagen beigelegte Programm der Berliner Festwochen '74.

Mittwoch, 25. September 1974

17.00	Stundenzettel und Instrumenten des 18. und 17. Jahrhunderts
18.15	Demonstration von Brüsketten elektronischer Musik
19.00	Konferenz über elektronische Musik I
19.00-19.30	Konferenz über elektronische Musik II
19.30	Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung
20.15	Sitzung des Beirates der Gesellschaft für Musikforschung

Montag, 23. September 1974

11.15 **Eröffnung des Kongresses**
im Auditorium maximum
der Technischen Universität Berlin

Begrüßung durch den Präsidenten
der Technischen Universität Berlin,
Alexander Wittkowsky

Ansprache des Präsidenten der
Gesellschaft für Musikforschung,
Martin Ruhnke

Öffentlicher Vortrag
Rudolf Stephan, Berlin:
Schönberg und der Klassizismus

Arnold Schönberg: 1. Streichquartett, op. 7
Alban Berg-Quartett, Wien

15.00-18.00 Musikwissenschaftliche Berufsbilder I und II
Freie Forschungsberichte I, 1-5
Rezeption außereuropäischer Musik I

Dienstag, 24. September 1974

10.00-13.00 Symposien I-IV
15.00-18.00 Musikwissenschaftliche Berufsbilder III und IV
15.00-18.00 Freie Forschungsberichte II, 1-6

17-00 TH

Mittwoch, 25. September 1974

- 8.30 Sitzung des Beirates der Gesellschaft für Musikforschung
 10.15 Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung
 14.00/15.00 Kommissionssitzungen der Gesellschaft für Musikforschung
 15.00 Rezeption außereuropäischer Musik II
 16.15 Demonstration von Beispielen elektronischer Musik
 17.00 Studiokonzert auf Instrumenten des 16. und 17. Jahrhunderts

Donnerstag, 26. September 1974

- 10.00–13.00 Symposien I–IV, Fortsetzung
 15.00–18.00 Musikwissenschaftliche Berufsbilder V und VI
 15.00–18.00 Freie Forschungsberichte III, 1–6

Freitag, 27. September 1974

- 10.00–13.00 Symposien I–IV, Fortsetzung
 15.00–18.00 Musikwissenschaftliche Berufsbilder VII und VIII
 15.00–18.00 Freie Forschungsberichte IV, 1–5
 19.30 Abschlußessen im Restaurant „Drei Bären“

WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM

Das wissenschaftliche Programm umfaßt vier Symposien, die an je drei Vormittagen (Dienstag, Donnerstag und Freitag) stattfinden, ferner eine Vortragsreihe über musikwissenschaftliche Berufsbilder sowie 24 Sitzungen mit freien Forschungsberichten.

MUSIKWISSENSCHAFTLICHE BERUFSBILDER I UND II

- 15.00 Richard Jakoby: Musikhochschule
 16.30 Heinz Antholz: Pädagogische Hochschule
 H 105

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE I.1**15.00–18.00 ARNOLD SCHÖNBERG**

H 104 Leitung: Reinhard Gerlach

Referenten:

- Martin Just: Schönbergs „Erwartung“, op. 2 Nr. 1
 Manfred Pfisterer: „Ich fühle Luft von anderem Planeten“ — ein George-Vers kommentiert den Beginn der Neuen Musik. Analyse eines Themas von Arnold Schönberg
 Klaus-Wolfgang Niemöller: Klassische Formsynthese im 1. Satz von Schönbergs 4. Streichquartett
 Albrecht Dümling: Zu den Chorkompositionen Schönbergs und Eislers

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE I.2

15.00–18.00 REZEPTIONSGESCHICHTE DER MUSIK

H 112 Leitung: Klaus Kropfänger

Referenten:

- Jochem Wolff: Sozialgeschichtliche Probleme der Beethoven-Rezeption
 Hans-Christoph Worbs: Zur Rezeption von Mendelssohns Musik im 19. Jahrhundert
 Susanne Großmann-Vendrey: Analyse der Wagnerrezeption in der Tagespresse am Beispiel der Bayreuther Festspiele 1876–1944
 Nadežda Mosusova: Richard Wagner und die russische Romantik
 Martin Zenck: Aspekte der Mahler-Rezeption. Bemerkungen zu einer Theorie der musikalischen Rezeption

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE I.3

15.00–18.00 MUSIKGESCHICHTE DES 18. JAHRHUNDERTS I

H 107 Leitung: Arno Forchert

Referenten:

- Gudrun Busch: Das ‚Wunderbare‘ und das ‚Romantische‘ als musikalische Termini des 18. Jahrhunderts
 Hermann Jung: Das Pastorale – ein musikalischer Topos
 Hans Joachim Marx: „Ero e Leandro“. Eine unveröffentlichte Kantate G.Fr. Händels für Pietro Card. Ottoboni
 Friedrich Lippmann: Eine unbekannte römische Musiksammlung: Bibliothek des Fürstenhauses Massimo

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE I.4

15.00–18.00 MUSIKTHEORIE I

H 106 Leitung: Siegfried Hermelink

Referenten:

- Friedrich Neumann: Das Intervall und seine Eigenschaften
 Helmut K.H. Lange: Plädoyer für eine harmonikal-akustische Ausbildung der Musikstudenten an Konservatorien, Musikhochschulen und Universitäten
 Siegfried Hermelink: Die innere Logik der Rezitativ-Kadenz
 Tibor Kneif: Camille Durutte (1803–1881). Ein Beitrag zur französischen Musiktheorie des 19. Jahrhunderts

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE I.5

15.00–18.00 INSTRUMENTENKUNDE

H 110 Leitung: John Henry van der Meer

Referenten:

- John Henry van der Meer: Partiiell enharmonische Saitenklaviere im deutschen Sprachgebiet
 George Jantarski: Zur Entstehung des Steges und der Seele der Bogeninstrumente
 Alfred Berner: Zum Entwicklungsprinzip der Blasinstrumente im 16. und 17. Jahrhundert
 Franz Bullmann: Berliner Instrumentenbau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
 Jürgen Eppelsheim: Berlioz' „Petit Sax-horn suraigu“
 Brigitte Geiser: Schweizerische Volksmusikinstrumente

REZEPTION AUSSEREUROPÄISCHER MUSIK I

15.00–18.00 Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients

H 111 Leitung: Jens Peter Reiche

Referenten:

Chaim Storosum: Die Rezeption des Schilfmeerliedes
Exodus 15 im Augenblick des Vorganges

Kurt Reinhard: Mozarts Rezeption türkischer Musik

Peter Gradenwitz: Musik des Orients in der europäischen
Musik, in der Romantik und heute

Jens Peter Reiche: Zur Frage der Rezeption außereuro-
päischer Musik bei Schönberg und
Debussy

SYMPOSIUM I

10.00–13.00 **AKTUELLE PROBLEME DER MUSIKETHNOLOGIE**

H 107 Leitung: Hans Oesch

Teilnehmer an der Round-table-Diskussion: Alain Daniélou,
Ernst Heins, Josef Kuckertz, Ernst Lichtenhahn, Kurt
Reinhard

SYMPOSIUM II

10.00–13.00 **„PERIPHERIE“ UND „ZENTRUM“ IN DER GESCHICHTE
H 110 DER EIN- UND MEHRSTIMMIGEN MUSIK DES
12. BIS 14. JAHRHUNDERTS**

Leitung: Wulf Arlt

Teilnehmer an der Round-table-Diskussion: Rudolf Flotzinger,
Lawrence Gushee, Max Haas, David G. Hughes, Michel Huglo,
Fritz Reckow, Jürg Stenzl, Leo Treitler

SYMPOSIUM III

10.00–13.00 **MUSIK UM 1900**

H 104 Leitung: Reinhold Brinkmann

Teilnehmer an der Round-table-Diskussion: Peter Andraschke,
Elmar Budde, Sieghart Döhring, Arno Forchert, Reinhard
Gerlach, Theo Hirsbrunner, Hellmut Kühn, Stefan Kunze,
Gerd Mattenklott, Gösta Neuwirth, Paul op de Coul, Walter
Pass, Peter Stadlen, Claudia Zenck

SYMPOSIUM IV

10.00–13.00 MARXISTISCHE MUSIKGESCHICHTSSCHREIBUNG

H 105

Leitung: Ludwig Finscher

Teilnehmer an der Round-table-Diskussion: Fedele d'Amico, Hans Michael Beuerle, Carl Dahlhaus, Tibor Kneif, Rudolf zur Lippe, János Maróthy, Alexander L. Ringer

Die Symposien werden am Donnerstag, dem 26. September, fortgesetzt

MUSIKWISSENSCHAFTLICHE BERUFSBILDER III UND IV

15.00

Alfred Dürr: Editionsinstiute

16.30

Rudolf Elvers: Bibliotheken

H 105

Kaiser: Mus. Akad. K.

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE II.1

15.00–18.00 ÄLTERE MUSIKGESCHICHTE (BIS 1600)

H 112

Leitung: Rudolf Stephan

Referenten:

Helmut Hücke: Die Herkunft der Kirchentönenarten und die Fränkische Überlieferung des Gregorianischen Gesangs

Adolf Nowak: Die „numeri iudiciales“ in der mittelalterlichen Musiktheorie

Frieder Zaminer: Über Grammatica und Musica

Karlheinz Schlager: Zur Definition des Tropus im späten Mittelalter

Keith E. Mixer: Tenores ad longum in the Ms Bologna Q 15

Raymond Meylan: Strukturkonordanzen in der deutschen Tanzmusik des XVI. Jahrhunderts

Dietrich Kämper: Zur Vorgeschichte der Fantasie Sweelincks

Lucy Russell: Vergleich der „Walsingham“ Variationen von Byrd und Bull

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE II.2

15.00–18.00 MUSIKGESCHICHTE DES 18. JAHRHUNDERTS II

H 107

Leitung: Klaus-Wolfgang Niemöller

Referenten:

Klaus Fischer: Formprobleme in den Streichquartetten Boccherinis

Wilhelm Seidel: Zur Instrumentalmusik Mozarts. Rhythmus im Metrum

Christoph-Hellmut Mahling: Bemerkungen zu Mozarts Concertone KV 190

Heinrich Poos: Harmoniestruktur und Hermeneutik in C.Ph.E. Bachs fis-moll Fantasie

Klaus Link: Ein Stimmbuch mit gregorianischen Choralgesängen aus dem Kloster St. Trudpert (Schwarzwald). Beispiel für Choralpflege im 18. Jahrhundert

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE II.3

15.00–18.00 GESCHICHTE DER OPER

H 110

Leitung: Anna Amalie Abert

Referenten:

Reinhard Strohm: Händels Londoner Operntexte

Klaus Hortschansky: Zur Frage des musikalisch-architektonischen Planes in der Opera seria des 18. Jahrhunderts

Gerhard Allroggen: Der Piccinnisten-Streit. Ein Zwist um Oper und Musikdrama

Timo Mäkinen: Über Mozarts zentrale Motive in der Zauberflöte

Sieghart Döhring: Zu Meyerbeers Spätwerk

Winfried Kirsch: Zur Geschichte des Operneinakters im 20. Jahrhundert

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE II.4

15.00–18.00 MUSIK DES 20. JAHRHUNDERT I

H 104

Leitung: Constantin Floros

Referenten:

Zoltan Roman: The pianoforte and orchestral manuscripts of Mahler's Lieder eines fahrenden Gesellen: compositional process as a key to chronology

Rudolf Böckl: „Prélude à l'après-midi d'un faune“. Über die konstruktiven Elemente der Kompositionstechnik Debussys

Volker Scherliess: Alban Bergs analytische Tafeln zur Lulu-Reihe

Gösta Neuwirth: Wiener Schule und Psychoanalyse

Gerhard A. Heldt: Musik der Max-Reger-Schüler

Andreas Freiherr von Imhoff: B.A. Zimmermann: Zur Entwicklung der „Konfigurationen“

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE II.5

15.00–18.00 MUSIKTHEORIE II

H 106

Leitung: Elmar Budde

Referenten:

Martin Vogel: Schönberg und die Obertöne

Werner Breig: Schwebende, aufgehobene und erweiterte Tonalität in der Theorie Arnold Schönbergs

Victor Ravizza: Das Schließen atonaler Musik

Rudolf Frisius: Zur Problematik der Grundlegung und Anwendung nicht-tonikaler Musiktheorie

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE II.6

15.00–18.00 MUSIKETHNOLOGIE I

H 111

Leitung: Fritz Bose

Referenten:

Kurt Reinhard: Die sogenannten französischen Rhythmen der türkischen Kunstmusik

Rosina Sonnenschmidt: Der Aufbau einer Nordindischen raga-Exposition

Fritz Bose: Akkulturation und Innovation als stilbildende Faktoren in der Musik der Fremdkulturen

- 8.30 SITZUNG DES BEIRATES DER GESELLSCHAFT FÜR
H 106 MUSIKFORSCHUNG
- 10.15 MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER GESELLSCHAFT
H 105 FÜR MUSIKFORSCHUNG
- KOMMISSIONSSITZUNGEN DER GESELLSCHAFT FÜR
MUSIKFORSCHUNG
- 14.00 MUSIKINSTRUMENTENKUNDE
Ort: Musikinstrumenten-Museum
Berlin 15, Bundesallee 1-12
- 15.00 FREIE MUSIKWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGS-
H 107 INSTITUTE
- 15.00 LEHRENDE AN UNIVERSITÄTEN
H 104
- REZEPTION AUSSEREUROPÄISCHER MUSIK II
15.00 Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients
H 111 Leitung: Jens Peter Reiche
- Referenten:
Heinz-Peter Seidel: Methodologische Erwägungen zur Frage
der „Rezeption außereuropäischer Musik“
Joachim Fritzen: Die Verwendung des Schlagzeugs in der
buddhistischen liturgischen Musik Chinas
Artur Simon: Zur Rezeption islamischer und afrikanischer
Elemente im Sudan am Beispiel
des Dhikr
Heiner Ruland: „Irrationale“ Intonation in außereuro-
päischer Musik
Siegmond Helms: Höreinstellungen gegenüber außereuro-
päischer Musik bei Schülern
- 16.15 Demonstrationen von Beispielen elektronischer Musik aus dem
H 110 Studio experimenteller Musik der Technischen Universität
Berlin
- 17.00 Studiokonzert auf Instrumenten des 16. und 17. Jahrhunderts
mit einer Einführung von Alfred Berner
Musikinstrumenten-Museum, Berlin 15, Bundesallee 1-12

SYMPOSIEN I - IV

- 10.00-13.00 Fortsetzung von Dienstag, 24. September, in den Räumen
H 104, 105, 107 und 110

MUSIKWISSENSCHAFTLICHE BERUFSBILDER V UND VI

- 15.00 Joachim Kaiser: Presse
16.30 Wolfgang Geiseler: Rundfunk
H 105

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE III.1

- 15.00-18.00 MUSIKÄSTHETIK UND GESCHICHTSTHEORIE
H 107 Leitung: Adolf Nowak
- Referenten:
Jürg Stenzl: Bewahrende und verändernde musikalische
Überlieferung
Hanns-Werner Heister: Zum Verhältnis von Logischem und
Historischem als Problem der Musikgeschichte
Christoph Hubig: Neuere Ansätze im Verständnis von
Musik
Gernot Gruber: Zur Abgrenzung von Parodie und Zitat
Friedhelm Krummacher: Zur Musikästhetik Ferdinand Hands
Arnfried Edler: Zur Beziehung einiger Grundfragen bei
Bergson zum musikalischen Denken
nach 1900
Gerhard Schuhmacher: Husserls Problemstellung zur Wahr-
nehmung musikalischer Sinneinheiten
Dieter Heikamp: Ontologische Prämissen in der Musik-
philosophie Adornos. Der Rückgriff auf
Leibniz

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE III.2

15.00–18.00 MUSIKGESCHICHTE DES 17. JAHRHUNDERTS

H 106 Leitung: Günther Massenkeil

Referenten:

Erich Reimer: „Concerto“ – Schlüsselbegriff einer

musikgeschichtlichen Epoche?

Detlef Altenburg: Die Toccata zu Monteverdis „Orfeo“

Bernhard Stockmann: Zum Stilwandel in der Musik des

späten 17. Jahrhunderts

Klaus Rönna: Torellis Konzerte op. 6 und die Genesis

der Ritornellform

Walter Gürtelschmied: Paolo Lorenzani (1640–1713)

Tätigkeiten in Paris und Rom

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE III.3

15.00–18.00 JOHANN SEBASTIAN BACH

H 110 Leitung: Georg von Dadelsen

Referenten:

Walter Dehnard: Zur Überlieferung des ersten Wohltempe-

rierten Klaviers von Johann Sebastian Bach

Fred Flindell: Some 13th Century Origins for Bach's

Invention Technique

Christian M. Schmidt: Über die Konzertform in späten Orgel-

kompositionen J.S. Bachs

Wilhelm Mohr: Rekonstruktionen verschollener Solo-

konzerte von Johann Sebastian Bach

Emil Platen: Zur Echtheit einiger Choralsätze

J.S. Bachs

Elmar Seidel: Zur Behandlung der Klauseln in Bach-

schen Chorälen

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE III.4

15.00–18.00 MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS II

H 104 Leitung: H.H. Stuckenschmidt

Referenten:

Otto Kolleritsch: Der musikalische Futurismus. Symptome

des Futurismus-Kongresses 1973 in Graz

Joachim Braun: Das Judentum in der sowjetischen Musik

Gheorghe Firca: Die rumänische Komposition und die

Wendungen der europäischen Musik um

1900

Werner Thomas: Carl Orffs Skizzen zu Maeterlincks

„Treibhausliedern“ (1913/14)

Norbert Jers: Strawinskys „Movements for Piano and

Orchestra“ (1958/59) als Schlüsselwerk

seiner letzten Schaffensphase

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE III.5

15.00–18.00 MUSIKSOZIOLOGIE

H 112 Leitung: Tibor Kneif

Referenten:

Wolfgang Burde: Gestus, Aspekte eines musiksoziologischen

Begriffs

Dorothea Kolland: Pläne und Versuche zur Umgestaltung des

Musiklebens nach dem Ersten Weltkrieg

Vladimir Karbusicky: Modelle und Probleme des „Marxismus

in der Musikwissenschaft“

Friedrich Christoph Reininghaus: Die bürgerliche Revolution

als Problem der marxistischen Musikge-

schichtsschreibung

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE III.6

15.00–18.00 MUSIKETHNOLOGIE II

H 111

Leitung: Kurt Reinhard

Referenten:

Christian Ahrens: Volksmusik der Gegenwart als Erkenntnisquelle für die Musik der Antike

Jobst Fricke: Beziehungen zwischen Tonsystem, Tonskalen und Klangmitteln in verschiedenen Kulturen

Wolfram Steinbeck: Katalogisierung und Typologie von Melodien mit Hilfe des Computers. Ein neues Verfahren

Artur Simon: Musikstile und Musikleben im Nordsudan

SYMPOSIEN I – IV

10.00–13.00 Fortsetzung von Dienstag, 24. September, in den Räumen H 104, 105, 107 und 110

MUSIKWISSENSCHAFTLICHE BERUFSBILDER VII UND VIII

15.00 Wolfgang Rehm: Verlagswesen

16.30 Udo Unger: Schallplattenindustrie

H 105

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE IV.1

15.00–18.00 MUSIKGESCHICHTE DES 19. JAHRHUNDERTS

H 111

Leitung: Heinz Becker

Referenten:

Imogen Fellingner: Bemerkungen zu einer Theorie des Oratoriums im 19. Jahrhundert

Günther Wagner: Musikalische Gattung und Idealtypus

Harald Kümmerling: Das Oeuvre Orlando di Lassos als Sammelobjekt von Dehn und Commer in Berlin

Klaus Engler: Der Musikaliensammler Georg Poelchau in Göttingen

Rudolf Elvers: Die Berliner Musikverlage im 19. Jahrhundert

Hubert Kolland: Bemerkungen zur Musikpraxis der bürgerlichen Salons in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Werner Bollert: Hans von Bülow als Dirigent

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE IV.2

15.00–18.00 LUDWIG VAN BEETHOVEN

H 107 Leitung: Wolfgang Osthoff

Referenten:

Petar Stajić: Das Pathetische bei Bach und Beethoven.
Eine ParalleleHans-Josef Irmen: Beethovens „Pathétique“ und Cherubinis
„Medea“. Ein Beitrag zur symbolischen
Deutung der absoluten Musik bei Beet-
hovenAdolf Fecker: Beethovens „Egmont“-Musik.
Entstehungsgeschichte anhand der
SkizzenErnest F. Livingstone: Die Coda in Beethovens Streichquartett
Opus 95Warren Kirkendale: Gregorianische Symbolik in Beethovens
Streichquartett op. 132

Peter Gradenwitz: Beethoven op. 131 – Schönberg op. 37

Shin Augustinus Kojima: Die Gestalt und Funktion des
staccato bei Beethoven

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE IV.3

15.00–18.00 MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS III

H 104 Leitung: William W. Austin

Referenten:

William W. Austin: Harmony and Form in Fauré's Nine
Preludes, op. 103Serge Gut: Eléments constants et éléments mobiles
dans „Jeux“ de DebussyWilly Tappolet: Die Bedeutung von Maurice Ravel's
„Jeux d'Eau“ (1900–1901)Shlomo Hofman: The Vocal Texture in the Music of
Darius MilhaudRichard Thomas Beck: Die Wiener Schule und ihre künst-
lerische Perspektive

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE IV.4

15.00–18.00 KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG

H 110 Leitung: Hans-Peter Reinecke

Referenten:

Fritz Winckel: Der Einfluß der Zeitkonstanten der
sensorisch-motorischen Organe auf die
musikalische PerzeptionKlaus-Ernst Behne: „Zeitmaße“. Zur Psychologie des musika-
lischen Tempoempfindens

Horst-Peter Hesse: Experimente zur Tonhöhenwahrnehmung

Hans-Reinhard Wirth: Experimentelle Untersuchungen zur
quantitativen Erfassung klanglicher
Invarianten von MusikinstrumentenNorbert Böker-Heil: Statistische Beschreibung musikalischer
Strukturen, interpretiert als Gedächtnis-
modell

FREIE FORSCHUNGSBERICHTE IV.5

15.00–18.00 JAZZ UND POP

H 106 Leitung: Ekkehard Jost

Referenten:

Jürgen Hunkemöller: Faktoren der Jazz-Evolution

Ekkehard Jost: Spontaneität und Klischee in der Jazz-
improvisation, dargestellt an John
Coltranes „Giant Steps“Michael Kugler: Die Pop-Musik. Ein neues Gebiet für die
MusikwissenschaftDörte Hartwich-Wiechell: Die Wechselbeziehungen zwischen
Gestalt und Funktion bei Pop-Musik

Wolfgang Sandner: Rock-Musik und Drogen

AUSSTELLUNGEN

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Musikabteilung

NEUERWORBENE AUTOGRAPHE 1964–1974

von Bach, Beethoven, Berg, Blacher, Brahms, Bruckner, Busoni, Debussy, Egk, Haydn, Hindemith, Ibert, Krenek, Loewe, Lothar, Mendelssohn, Mozart, Nono, Porpora, Puccini, Reger, Schönberg, Schubert, Schumann, Spontini, Strauss, Vivaldi, Weber, Webern, Wolf, Zieritz

ausgestellt im

MENDELSSOHN-ARCHIV der Staatsbibliothek
D-1000 Berlin 33 (Dahlem)
Archivstraße 11

Öffnungszeiten

täglich von 10.00–17.00 Uhr (außer Samstag)

Fahrverbindungen

U-Bahn Podbielski-Allee oder Dahlem-Dorf; Busse 1, 10, 68

Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz

Neue Nationalgalerie
D-1000 Berlin 30 (Tiergarten)
Potsdamer Straße 50

HOMMAGE A SCHÖNBERG: „Der blaue Reiter“
und das Musikalische in der modernen Malerei

Öffnungszeiten

Mo. 9.00–21.00 Uhr, Mi.–Sa. 9.00–17.00 Uhr, So. 10.00–17.00 Uhr
(Dienstag geschlossen)

Fahrverbindungen

U-Bahn Kurfürstenstraße (10 Minuten Fußweg); Busse 29, 48, 75, 83

Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz
Musikinstrumenten-Museum
D-1000 Berlin 15 (Wilmerisdorf)
Bundesallee 1-12

DAS BERLINER MUSIKINSTRUMENTEN-MUSEUM
Ein geschichtlicher Rückblick

Öffnungszeiten

Di., Do., Fr. und Sa. 9.00-17.00 Uhr
Mi. 11.00-20.00 Uhr und So. 10.00-14.00 Uhr
(Montag geschlossen)
Führungen Samstag 11.00 Uhr

Fahrverbindungen

U-Bahn Spichernstraße oder Kurfürstendamm (10 Minuten Fußweg)
Busse 19, 29

Akademie der Künste
D-1000 Berlin 21 (Hansaviertel)
Hanseatenweg 10

ARNOLD SCHÖNBERG
Eine Berliner Dokumentation

Öffnungszeiten

täglich 10.00-19.00 Uhr

ARNOLD SCHÖNBERG
Film Retrospektive

23. September, 20.00 Uhr

Fahrverbindungen

U-Bahn Hansplatz
Bus 16

Die nachfolgenden Musikverlage und Schallplattengesellschaften stellen über die Musikalienhandlung Hans Riedel im Kongreßzentrum aus:

Atlantis Verlag, Freiburg i.Br.
Bärenreiter, Kassel
Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
VEB Breitkopf & Härtel, Leipzig
VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig
DuMont-Schauberg, Köln
Hänssler Verlag, Neuhausen-Stuttgart
Heinrichshofen's Verlag, Wilhelmshaven
G. Henle, München
Emil Katzbichler, Giebing/Chiemsee
Frits Knuf, Amsterdam
Robert Lienau, Berlin
Karl Heinz Mösel, Wolfenbüttel
Das Musikinstrument, Verlag Erwin Bochinsky, Frankfurt/M.
C.F. Peters, Frankfurt/M.
Dr. Martin Sändig, Wiesbaden
Hans Schneider, Tutzing
B. Schott's Söhne, Mainz
Hans Sikorski, Hamburg
Franz Steiner, Wiesbaden
Universal Edition, Wien
Arno Volk Verlag Hans Gerig, Köln
Karl Dieter Wagner, Hamburg
Musikverlag Wilhemiana, Frankfurt/M.

Bärenreiter Musicaphon, Kassel
Deutsche Grammophon Gesellschaft, Hamburg
Electrola Gesellschaft, Köln
Teldec Telefunken-Decca Schallplatten Gesellschaft, Hamburg
Wergo Schallplatten Gesellschaft, Mainz

DIE GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG E.V.

ist ein Zusammenschluß von Musikwissenschaftlern, Musikerziehern und praktischen Musikern mit Freunden und Interessenten der Musikforschung. Sie hat sich die Aufgabe gestellt, die Musikforschung in allen ihren Zweigen ideell und materiell zu fördern, die Verbindung zu Nachbargebieten zu pflegen und die internationale Zusammenarbeit der Musikwissenschaft zu unterstützen. Ihre Hauptarbeitsgebiete sind:

Veranstaltung von Kongressen

Veröffentlichungen

DIE MUSIKFORSCHUNG als Organ der Gesellschaft erscheint jährlich als Vierteljahresschrift im Umfang von etwa 500 Seiten. Neben größeren Forschungsarbeiten führender in- und ausländischer Musikwissenschaftler bringt die Zeitschrift in jedem Heft einen umfangreichen Besprechungsteil, in dem fortlaufend die musikwissenschaftlichen Publikationen und Ausgaben des In- und Auslandes ausführlich und kritisch beleuchtet werden.

Musikwissenschaftliche Arbeiten

Außer der Zeitschrift gibt die Gesellschaft für Musikforschung eine Reihe „Musikwissenschaftliche Arbeiten“ heraus, die den Mitgliedern zum Teil kostenlos, zum Teil zu einem Vorzugspreis geliefert werden.

Kommissionen

Innerhalb der Gesellschaft besteht eine Reihe von Kommissionen, die jeweils einen bestimmten Themenkreis bearbeiten.

Organisation

Zur Mitgliedschaft ist jedermann eingeladen, der Anteil an den Bestrebungen der Gesellschaft nimmt. Die Gesellschaft hat Einzelmitglieder und korporative Mitglieder im In- und Ausland. Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle, D-35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35:

Das Werk Arnold Schönbergs

von Josef Rufer

Im Auftrag der Akademie der Künste Berlin erarbeitete und 1959 vorgelegte, detaillierte Bibliographie des gesamten Lebenswerkes — der kompositorischen, theoretischen, literarischen und malerischen Arbeiten —, im Jahre von Schönbergs 100. Geburtstag mit 16 Seiten Ergänzungen und Korrekturen erschienen.

„Rufers Arbeit ist ein Quellenwerk ersten Ranges, der Hauptschlüssel zu Schönbergs Oeuvre, eine philologische Leistung, die der deutsch-österreichischen Musikwissenschaft Ehre macht.“ Hans Heinz Stuckenschmidt in der Frankfurter Allgemeinen.

224 Seiten, 25 Handschriften-Faksimiles und 10 zum Teil farbige Wiedergaben von Gemälden Schönbergs auf Tafeln. Leinen DM 45.—

Das Klavierwerk

Schallplatteneinspielung sämtlicher Klavierstücke von Arnold Schönberg (op. 11, op. 19, op. 23, op. 25, op. 33a und b) durch Else C. Kraus, Dokumentaraufnahme von Bärenreiter-Musicaphon (mono), mit einer Einführung von Theodor W. Adorno. BM 30 L 1503, DM 22.—

Dreißig Kanons

Herausgegeben von Josef Rufer. Vorwort und Erläuterungen deutsch und englisch. Urtextausgabe nach Originalmanuskripten aus dem Nachlaß, mit analytischen Hinweisen und Besetzungsvorschlägen (vorwiegend Streichquartett oder Chor). Partitur (BA 4340) DM 70.—, Stimmen (BA 4340a) leihweise.

Bärenreiter

Aus mehr als 40 Titeln eigener Produktion empfehlen wir:

Gerassimos Avgerinos
Lexikon der Pauke

Karl Ventzke
Die Boehmflöte

W. Lottermoser/J. Meyer
Orgel-Akustik in Einzeldarstellungen

Jürgen Meyer
Akustik der Holzblasinstrumente

Gerassimos Avgerinos
Handbuch der Schlag- und Effektinstrumente

Konrad Leonhardt
Geigenbau und Klangfrage

Jürgen Meyer
Akustik und musikalische Aufführungspraxis

Hermann Fischer/Theodor Wohnhaas
Süddeutsche Orgeln aus der Zeit vor 1900

Friedrich Ernst
Bach und das Pianoforte

Heinrich Seifers
Systematik der Blasinstrumente

Karl Ventzke
Boehm-Oboen und die neueren französischen Oboen-Systeme

Helmut Seidl
Frequenztafeln Cent — Hertz

Fachbuchverzeichnis mit 600 Titeln aus dem internationalen Angebot.

Verlag Das Musikinstrument
Abteilung Fachbuch
D 6000 Frankfurt/Main
Klüberstraße 9